

EXPLORING COMMUNICATION TECHNIQUES IN CLASSROOM TEACHING THROUGH THE WRITING OF A COMPREHENSIVE LESSON PLAN

OYEKUNLE, Bunmi Toyin

*French Department, School of Languages.
Kwara State College of Education, Ilorin*

Abstract

Exploring communication techniques in a French language class is of utmost importance, due to the fact that learning French language should correspond with the communication of the language. In other words, a learner of the language should be able to make basic communications of everyday activities. This technique of communication is only carried out in the classroom where the teacher has to adopt a method which will make him to achieve this communicative aim on the part of the students. In this line, this paper will be looking at how a teacher can write a good lesson plan using the communicative/action method in order to achieve this communicative technique. Lesson planning is a crucial step that a teacher should take to ensure that effective teaching takes place. It serves as a guide to the teacher as it helps him or her manage classroom activities in earnest. (A French teacher needs necessarily to be conscious of methods) It is therefore necessarily for a French teacher to be conscious of methods to be used in order to help students attain the desirable communicative skill. Consequently, the French language teacher should be mindful of planning his/her lesson in a way that it will reflect a detailed classroom activities set in a sequential manner so as to satisfy the communicative approach.

L'introduction

L'enseignement de la langue française a pris de l'ampleur de langues décennies. L'enseignement de la langue française est étroitement lié à la méthodologie. On enseigne cette langue non seulement pour savoir mais pour bien communiquer. On retient avec Boyer et al (2001 : 9) que la méthodologie est de l'ordre sinon du corps de la doctrine du moins des hypothèses- plus ou moins théorisées- ainsi que de l'orientation, alors que la méthode relève de l'élaboration et des consignes pédagogiques. Le terme de méthode s'applique aux différents manuels ou ensembles pédagogiques qui actualisent une méthode ou approche. Par contre, les méthodologies sont aussi considérées comme des méthodes d'enseignement. Les méthodes sont : les méthodes traditionnelles, ce sont des grammaire/ou traduction et naturelles ou directe, les méthodes audio-visuelles et l'approche communicative. Mais ce qui nous concerne ici c'est de discuter comment explorer une bonne fiche pédagogie pour bien achever une technique communicative de la classe.

L'enseignement de français langue étrangère (FLE) est donc la présence d'une méthode de finie dès le commencement d'une classe est très importante et sécurisante pour les apprenants dans la mesure où elle aide l'enseignement à se fixer une ligne de marche avec ses apprenants. (Suleyman. A).(Réf. année)

Pour bien explorer une technique communicative, on doit suivre la meilleure méthode pour atteindre un tel objectif. Au Nigeria, la méthode communicative est à la base de l'enseignement du français dans les écoles secondaires et le niveau préliminaire des collèges of Education (Suleimane .A) La didactique des langues est l'ensemble des méthodes, hypothèses et principes pédagogiques, qui permettent aux enseignants, formateurs auteurs d'outils d'apprentissage- notamment de manuels et logiciels- d'optimiser les processus d'enseignement/ apprentissage des langues étrangère. (Wikipedia).

De nos jours, l'enseignement encourage l'usage du langage oral tout en tenant compte de tous les aspects de la compréhension et de la production, tant à l'oral qu'à l'écrit pour faire de l'apprenant un acteur social. On parle de savoir- faire qui sont les compétences à atteindre : l'expression orale, l'expression écrite, la compréhension orale et la compréhension écrite. (.<https://www.sbssa.ac-versaille.fr>)

Donc, pour écrire une bonne fiche pédagogique afin d'atteindre l'objectif communicatif par apport l'exploration d'une technique communicative en classe dans la part des apprenants, un enseignant en pratique doit considérer ou répondre à certaines questions qui peuvent servir comme guide.

Premièrement, un enseignant en pratique doit mettre au cœur la question de :

'**À qui enseigner**' ? c'est-à-dire quel niveau des élèves il voulait enseigner. Est ce qu'il s'agit des niveaux débutants, intermédiaires ou un niveau avancé. Avec cette question, un professeur en pratique voulait savoir comment il peut planifier son cours parce que, pour atteindre un objectif de communication, il doit s'adresser au niveau propre.

Une autre question à considérer porte sur le contenu :

'**Quoi enseigner**' ? quoi sera le contenu de ce que je veux enseigner, Que veux-je que les étudiants sachent à la fin du cours, de quoi les élèves devraient-ils se souvenir. Cette méthode implique la communication et l'acte de parole. Donc l'enseignant doit trouver les notions et plusieurs formulations linguistiques pour un acte de parole.

'**Pourquoi faire**' ? C'est aussi une question à considérer par l'enseignant. Avec cette question l'enseignant pense à l'objectif et la compétence. C'est obligatoire ici d'acquérir la compétence de la communication- l'enseignant encourage l'usage du langage oral tout en tenant compte de tous les aspects de la compréhension et de la production, tant à l'oral qu'à l'écrit pour faire de l'apprenant un acteur social- la compréhension orale et écrite et la production orale et écrite.

La dernière question à considérer par un enseignant est :

'Comment enseigner' ? c'est-à-dire la méthodologie. Comment puis-je passer le message ? Quelle technique de communication Puis-je utiliser pour atteindre mon objectif ? Quelles nouvelles connaissances ou savoir-faire seront discuté ? Combien de temps puis-je avoir ? Quelles sont les différentes situations d'apprentissage vais-je proposer pour atteindre les objectif.(<https://sbssa.ac-versailles.fr>)

Sur ce, tel ou tel questions continue à sonner dans le cœur de l'enseignant parce qu'il doit atteindre son objectif qui est pour les apprenants de bien communiquer.

Pour bien enseigner la langue française et pour atteindre l'objectif de communication, on passe à la méthode de l'approche communicative/actionnel. Cette méthode permet aux apprenants de communiquer à la langue française, la tâche de l'enseignant consiste à amener les apprenants à connaître le sens de formes nouvelles pour pouvoir bien s'exprimer et communiquer. Elle aussi permet à proposer aux élèves des schémas de conversation, qui peuvent jouer un rôle de modelé et qui permettent à celui-ci de se situer dans le déroulement, d'une conversation. Les fonctions sont les raisons pour lesquelles on parle, (s'informer, apprécier, etc.). Les notions sont des concepts, des idées auxquelles l'on parle : les notions générales (temps, quantité, espace) et les notions spécifiques (identité, famille, amitiés).

Ensuite, à part des questions à considérer, l'enseignant en pratique doit prendre en compte les objectives à atteindre. Les objectifs sont composés des modalités d'évaluer ou de mesurer le degré d'acquisition des élèves. L'objectif décrit ce que l'élève sera capable de faire à la fin de la période de formation. Il doit être formule à l'aide d'un verbe d'action. L'objectif décrit aussi le résultat attendu sans préciser la stratégie à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif (www.sbssa.ac-versailles.fr)

Il y a deux objectifs à atteindre pour chaque acte de parole traité en classe. Les objectifs sont objectifs générales et objectif spécifique. Ce sont des objectifs, formule dans les buts d'atteindre les compétences visées- les quatre compétences. Les deux objectifs sont entrelacés, c'est-à-dire que l'objectif général qui est le savoir être est inclus dans l'objectif spécifique qui est le savoir-faire. Les deux sont de mettre l'accent sur la capacité des élèves à réaliser tel ou tel actes de parole. L'objectif général énonce des intentions pédagogiques décrivant en termes de capacité de l'élève, l'un des résultats est de tenir comptes d'une séance d'apprentissage.

Pour bien exprimer un tel objectif qui est de tester la capacité des apprenants où le pourquoi on enseigne un acte de parole, on demande " Qu'est-ce que je veux atteindre" ? Qu'est-ce que j'attends de la part des élèves après cette leçon. Donc pour bien atteindre tel objectif spécifique, c'est mieux pour l'enseignant de prendre en considération ces objectifs à savoir, objectif communicatif, objectif linguistique, lexical ainsi que civilisationnel. Les quatre objectifs sont mis ensemble pour réaliser tous les aspects de la langue. L'objectif communicatif, qu'on peut aussi dire que c'est l'acte de parole à traiter, l'objectif linguistique comme les parties du discours, passé, présent de l'indicatif, l'imparfait etc. l'objectif lexical- les lexiques et les objectif de nature civilisationnel. De ça, l'enseignant est obligé de toutes aspect de la langue

français. Cependant que l'enseignant considère les objectives de son leçon, c'est expédient aussi de prendre en considération aussi la durée globale du cours, si c'est possible de traiter le sujet dans une séance de la cour ou deux ou trois séance, afin de ne pas perdre l'objectif à atteindre.

Après avoir pensé sur les questions et les objectifs, l'enseignant aussi peut imaginer la réaction des étudiants, à la fin du cours, qu'est-ce qu'ils (les élèves) sont capables de faire a la fin de la leçon traitée. Prendre par exemple, si on prend un acte de parole **se saluer** ? Quel est l'objectif d'enseigner cet acte de parole **se saluer**. Comme enseignant, quel est le but d'enseigner **se saluer**, qu'est- ce que j'attends que les élèves sachent. L'objectif générale d'enseigner se saluer c'est de développer chez les apprenants une réflexion et un savoir- faire méthodologique pour la conception et la mise en place de séquences d'apprentissage mettant la méthode communicative au service de l'enseignement. Pour que les étudiants être capable de se saluer. L'objectif spécifique est là pour aider à atteindre les objectifs généraux. Les objectifs spécifiques sont progressifs. Les connaissances, les habiletés, les attitudes et valeurs et l'action civique seront traites dans différents contextes, et les objectifs spécifiques atteindront un degré de sophistication de plus en plus grand. (Http : www.sbssa.ac-versailles.fr) c'est le savoir apprendre, qui est un acte de parole qui permet aux apprenants de bien communiquer, donc c'est le rôle d'enseignant d'expliquer les manières d'apprendre, de faciliter la tâche aux élèves en donnant des explications simple et facile :

L'objectif Spécifique

Etre capable de dire bonjour,

De répondre à la situation

De demander l'état de la santé

De dire au revoir

Exemple 2 : Niveau JSS3 – on y va unité 5 page 40

L'objectif communicatif : Raconter des habitudes passées

L'objectif linguistique : Le passé composé et l'imparfait

L'objectif lexique : Les indicateurs temporel du passé (chaque année tous les soirs etc.)

L'objectif culturel/civilisationnel : la vie sociale. (Salutation)

Organisation d'une cour de FLE

Pour bien organiser ou planifier une cour de FLE. Il y a certaines étapes l'enseignant doit suivre.

- L'anticipation ou sensibilisation/accroche – L'étape dit des choses que l'enseignant peut fait pour sensibiliser les apprenants sur le titre ou sujet à aborder. Pour sensibiliser les apprenants sur l'acte de parole **se saluer**, l'enseignant peut faire des anticipations de part des apprenants par demander certaines questions de l'anticiper ou sensibiliser les apprenants. On n'oublie pas que les questions peuvent être en langue maternel ou langue de communication et ça aussi dépend du niveau. " les questions à posés au cas de

se saluer : 'comment vous avez salué votre parent ce matin ?' 'Quand on prend congé qu'est qu'on dit etc. ?'

Il y a aussi des questions globales et des questions détaillées. Les questions globales peut-être les questions en générale, par exemple, en demandant les questions globales sur l'acte de parole 'se présenter' comme 'avez-vous jamais présenté toi-même ?' 'Est- ce que vous vous êtes présentés' Les questions détaillées selon le nom sont basées sur l'acte de parole ou le titre à traiter, si c'est un texte ou passage. Pour ce niveau c'est mieux de réaliser deux compétence qui sont la compréhension orale (C.O) et l'expression orale (E.O) à ce niveau la tache c'est pour le professeur et les apprenants.

La compétence- c'est le niveau de comprendre le document qu'on avait choisi et ici le professeur pose des questions globale et détaillée, c'est comme une introduction. Ici l'enseignant pose des questions aux élèves et leur permet de répondre. Si leurs réponses contiennent des erreurs, l'enseignant devrait les corriger à la fin de telle manière que les élèves ne soient pas découragés.

Conclusion :

La langue française est une langue vivante et c'est pourquoi un professeur de français doit être un guide et un partenaire des apprenants. L'enseignant doit guider l'élève dans une classe pour l'aider à développer les techniques de communication de la langue. Il est également important que les apprenants soient capables de communiquer avec les bases de l'environnement. Là, l'enseignant doit guider l'apprenant en classe à travers les techniques de communication en rédigeant un enseignement complet et une note de leçon pour lui permettre de suivre les étapes nécessaires pour atteindre cet objectif. Il est également opportun que l'enseignant adopte l'approche nécessaire pour enseigner un apprenant moyen.

UNE FICHE PÉDAGOGIE

Nom De Professeur :

No D'inscription :

Cours :

École : G.S.S ILORIN

Classe/Niveau : JSS 3

Titre : Raconter des habitudes de passée

Reference : Un texte de passe

Material Didactique : Carte Flash

Connaissance Déjà Acquisse : Les Élèves ont Appris La Conjugaison des Verbes au passée

Objectif À Atteindre :

Objectif Générale : à la fin du cours les élèves devraient être capables de raconter des habitudes au passée.

Objectif Spécifique : à la fin du cours les élèves devraient être capables :

- De former les phrases au passé composé
- D'identifier le passé composé dans un texte :
- D'utiliser l'auxiliaire avoir pour former le passé composé
- D'utiliser l'auxiliaire être pour former le passé composé
- De différencier le passé composé avec l'auxiliaire être.

Introduction : le professeur demande aux élèves s'ils n'ont jamais reçu ou écrit une lettre. (C.O, C.E, E.O, E.E)

Repérage :

Etape 1

Le professeur présente un texte qu'il demande aux élèves de lire silencieusement et puis il lit le texte et les élèves écoutent attentivement.

Etape 2

Le professeur demande aux élèves d'identifier les verbes à l'infinitif dans le passage. (C.O)

Etape 3

Le professeur demande aux élèves d'identifier le passé composé pendant que le professeur explique comment le passé composé fonctionne en donnant des exemples sans mentionner les règles du passé composé, par exemple : Titi est arrivée hier et Kunle est arrivé hier. (C.O, E.O, E.E).

Etape 4 :

Le professeur continue à expliquer d'autre formation du passé composé comme les accords dans une phrase, le masculin et le féminin.

Etape 5

Le professeur pose des questions aux élèves pour s'assurer du degré de compréhension des élèves sur la leçon. Ensuite, il leur donne des exercices. (C.O, E.O, C.E, E.E)

Evaluation : le professeur donne aux élèves des jeux de rôle, en établissant une consigne bien précise. Il peut aussi leur demander de composer une rédaction sur un événement au passé.

Exercice deux

Titre de la fiche : Qualifier quelqu'un

Niveau des élèves : A1

Age des élèves : de 9 à 10 ans

Classe : JSS 1

Durée de la séquence : 35 minutes

Thème et Objectifs

Présentation succincte : décrire quelqu'un.

Objectif socio-culturels :

Compétences communicative/fonctionnelles : pour décrire quelqu'un

Objectifs linguistiques :

- Structural- le verbe être au présent
- Lexicaux- les adjectifs qualificatifs (mignon/mignonne, bon/bonne, sympa, grand/grande, petit/petite, gentil/gentille, court/courte, etc.)

Anticipation (2mins)

Travail individuel : regardez et étudiez les images.

- i. Qu'est-ce que vous voyez ? – les élevés, un immeuble, un cours, etc.
- ii. Ils sont où ? – à l'école
- iii. Qu'est-ce qu'ils font ? – ils se parlent, ils jouent, etc.
- iv. Combien de personnes ? Filles ? garçons ? adultes ? –trois filles, un garçon, un adulte- le prof.

Compréhension globale (2mins)

Travail individuel : écouter les dialogues et répondre aux questions

- Combien de Person parlent ?
- Ils s'appellent comment ?
- Ou sont-ils

Compréhension détaillée (5min)

Travail par groupe de deux ou trois : lisez les dialogues et répondez à l'oral les questions suivantes

1. Les personnes (toutes les personnes) sont -----, -----, -----, -----, ----- et -----.
2. ----- et ----- ont douze ans.
3. ----- est nouvelles.
4. ----- est mignon.
5. ----- habitent le quartier.

Repérage : (2mins)

Travail de la classe (2 ou 3)

- a. Lisez et trouvez dans les dialogues ce que Sarah dit de Samuel. - il est mignon
- b. Et le professeur ? - il est sympa.

Conceptualisation (8mins)

Pour décrire quelqu'un, le locuteur emploi quel verbe ? Par exemple

- Il est mignon
- Tu es nouvelle
- Il est très sympa.

Explication des concepts

Le verbe 'être'

Masculin

Je suis mignon

Tu es nouveau

Il est sympa

Masculine (pluriel)

Nous sommes mignons

Vous êtes nouveaux

Ils sont sympas

Les qualificatifs

Gros

Grand

Mince

Petit

Intelligent

Bon

Mauvais

Systématisation (4 min)

Choisissez et répondez aux questions (travail individuel)

- i. Je ----- nouvelle (es, suis, est)
- ii. Tu ----- nouvelle (suis, êtes, es)
- iii. Il ----- mignon (est, suis, sommes)
- iv. Nous ----- petits (êtes, sommes, sont)
- v. Ils ----- sympas (êtes, sommes, sont)
- vi. Vous ----- intelligentes (êtes, sommes, sont)

Réemploi (12 min)

Vous venez d'avoir un nouveau professeur de français et vous êtes le responsable de votre classe, présentez vos camarades de classe et décrivez-les.

(Travail de groupe de quatre/cinq)

Devoir

Décrivez trois de votre voisin dans votre quartier.

Féminin

je suis mignonne

tu es nouvelle

elle est sympa

Féminine (pluriel)

nous sommes mignonnes

vous êtes nouvelles

Elles sont sympas

grosse

grande

mince

petite

intelligente

bonne

mauvaise etc.

Funding

(TETFund/DESS/COE/ILORIN/ARJ)

“TETFund Projects 2020-2022”

Bibliographie

Bérard, Evelyn. L'approche communicative : théorie et pratique. Paris : clé internationale, 1991.

Besse, H. méthodes et pratiques des manuel de langue. Paris : Didier cre-dif (coll. Essai), 1995.

Puren, C. Histoire des méthodologies de l'enseignement des langues. Paris : Clé international, 1988.

-----'. 'De l'approche communicative à la perspective actionnelle', le français dans le monde, 347,37-40. Paris ; Clé internationale, 2006.

Souleymane, A. 'animation, enseignement et Autoformation : le FLE à alliance Française d'Ibadan'. (Année)

Wikipedia : l'encyclopédie libre. 'Didactique des langues'

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Didactique des langues](https://fr.wikipedia.org/wiki/Didactique_des_langues), 17 May 2016.

[http ;//www.sbssa.ac-versailles.fr](http://www.sbssa.ac-versailles.fr)